

TISHLARNING TARAQQIYOTI VA ALMASHINISHI

Eshonqulov Asqar Abdulla o'g'li

Umarov Usmon Saidbaxron o'g'li

Kudratova Fayyoza Mansur qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filiali talabalari

Annotatsiya: Maqola tishlarning taraqqiyoti va almashinishi jarayonlariga bag'ishlangan bo'lib, sementogenez, tish pulpasining rivojlanishi va tishlarning almashinishi kabi asosiy mavzularni qamrab oladi. Tish to'qimalarining rivojlanish manbalari, og'iz bo'shlig'i epiteliysi va mezenximadan kelib chiqadigan tish kurtagi, emal a'zosi, tish so'rg'ichi va tish xaltachasining hosil bo'lishi batafsil yoritilgan. Tishlar taraqqiyotining bosqichlari – tish kurtaklarining paydo bo'lishi, emal a'zosining shakllanishi, tish to'qimalarining gistogenezi va ildizning rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Dentinogenez, amelogenez va sementogenez jarayonlari, shuningdek, tish pulpasining differentsiallanishi va tishlarning yorib chiqishi mexanizmlari tahlil qilinadi. Tishlarning almashinishi doimiy tishlarning o'sishi va sut tishlarining rezorbsiyasi jarayonlari misolida tasvirlanadi. Maqola gistologiya va embriologiya sohasidagi fundamental bilimlarni umumlashtirib, tish rivojlanishining murakkab biologik jarayonlarini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tish taraqqiyoti, sementogenez, tish pulpasining rivojlanishi, tishlarning almashinishi, emal a'zosi, tish so'rg'ichi, tish xaltachasi, dentinogenez, amelogenez, tish kurtagi, preameloblastlar, odontoblastlar, periodont, tish ildizi, mineralizatsiya, emal prizmalari, kollagen tolalar, gistogenez, tish yorib chiqishi, sut tishlari, doimiy tishlar, rezorbsiya.

Tish to'qimalarining rivojlanish manbalari. Og'iz bo'shlig'i epiteliysidan - emal a'zosi, so'ng emal rivojlanadi. Mezenximadan: tish so'rg'ichi (dentin va pulpa manbai) va tish xaltachasi (sement va periodont manbai) rivojlanadi.

1. Tishlar taraqqiyotining davrlari:

1) tish kurtaklarining hosil bo'lishi: 6 - haftadan boshlab og'iz bo'shlig'i epiteliysidan mezenximaga tish plastinkasi o'sib kiradi, so'ng tish kurtagi ko'rinishida kengayadi (8 - hafta).

2) emal a'zosining hosil bo'lishi: tish kurtagi dastlab «qalpoqcha», so'ng 4 - oylarning oxirida «qo'ng'iroqcha» ko'rinishini oladi. Emal a'zosida 3 qator hujayralar farqlanadi: ichki qavat - tish so'rg'ichi bilan chegaralanadi, kubsimon, so'ng yuqori prizmatik - ameloblastlarni hosil qiluvchi, emal ishlab chiqaruvchi hujayralar; oraliq qavat

– yassi hujayralardan iborat qavat, emal aʼzosi pulpasini hosil qiladi, preameloblastlarni toʻldiruvchi kambial hujayralardan tashkil topgan. Emal aʼzosi pulpasi - oʻsiqchali hujayralardan iborat, ular glikozoaminoglikanlar va oqsillardan iborat suyuq sekret ishlab chiqaradi. Desmosomalar ushbu hujayralarni oʻzaro, shuningdek, emal aʼzosining tashqi va oraliq hujayralari bilan ham bogʻlaydi; tashqi qavat - kubsimon hujayradardan iborat, organellalari kam, keyinchalik qisman degenerasiyaga uchraydi, qisman tish ildizi taraqqiyotida ishtirok etadi, ichki hujayralar bilan birga epitelial ildiz (gertvigov) qinini hosil qiladilar va bu bilan tish ildizi oʻsishini yoʻnaltiradilar. 3 - oylarning oxirida tish plastinkasi parchalanadi, tish kurtagi ogʻiz boʻshligʻi epiteliysidan ajraladi. Preameloblastlarning bazal membranasi ostida mezenximali tish soʻrgʻichi joylashadi, uning periferik hujayralari preodontoblastlarga aylanadi, ulardan dentin hosil qiluvchi odontoblastlar rivojlanadi. Qolgan hujayralar kam differentsiallashgan. Tish kurtagi atrofida - mezenxima hujayralari toʻplanib, tish xaltachasini hosil qiladilar, ular atrofida kapillyar toʻr oʻsib boradi (rasm).

3) tish kurtagining differensirovkasi (tish toʻqimalarining gistogenezi: preodontoblastlar odontoblastlarga differentsiallashadilar, ular dentin ishlab chiqaradilar (dentinogenez). Odontoblastlar - organellalari sust rivojlangan qutbli hujayralar, apikal qutbida tarmoqlangan oʻsiqchalari tutadi, oʻsiqchalar dentinda joylashib, uning qalinlashishi natijasida uzayadilar (rasm). Odontoblastlar 1 tip kollagen, glikoproteinlar, fosfoproteinlar (dentinning maxsus oqsili - fosforinlar), proteoglikanlar, glikozoaminoglikanlar, kalsiy bogʻlovchi oqsillar - osteokalsin va osteonektin sintezlaydilar va sekresiyalaydilar. Dentin mineralizatsiyasi sekin asta sodir boʻladi.

Odontoblastlar yuzasida ohaklanmagan dentin - preentin chizigʻi qoladi. Avval yopqich dentin - tashqi qavat hosil boʻladi, soʻng pulpaoldi dentini hosil boʻladi. Dentinning ohaklanishi embrion taraqqiyotining 5 -oyidan boshlanadi. Dentinda oʻsish chiziqlari (Ebner) aniqlanadi - bu chiziqlar davriy ravishda hosil boʻlayotgan dentin natijasidir.

Amelogenez - 3 ta bosqichli: 1) sekretiya va birlamchi mineralizatsiya (gidroksiapatit kristallarining choʻkish, organik moddalar miqdori koʻp); 2) yetilishi va ikkilamchi mineralizatsiya (ohaklanishning davom etishi va organik matriks koʻp miqdorining yemirilishi); 3) emal yetilishining yakunlanishi (tishlar yorib chiqqandan soʻng mineralizatsiyaning yakunlanishi). Ameloblastlar – odontoblastlardan preentin hosil boʻlgandan soʻng preameloblastlardan differentsiallashadi, qutblarini oʻzgartiradilar (inversiya), yuqori prizmatik hujayralar boʻlib, organellalarga boy, apikal qismida oʻsiqchalari mavjud (Tomas ipchalari).

Sekretor granulari o`siqchalarda to`planadi. Emalning maxsus oqsillari -enamelinlar va amelogeninlar (nokollagen oqsillar). Sekresiya tish kurtagining uchki qismidan, dentin va ameloblastlarning apikal yuzasi orasida boshlanib, keyinchalik bo`yin sohasiga tarqaladi.

1-Rasm. Tishning rivojlanishi.
(emal a`zosi, tish rivojlanishni ilk
davri) Bo`yalish:

Gematoksilin - eozin. 1 - og`iz bo`shlig`i epiteliysi; 2 - vestibulyar plastinka; 3 - tish plastinkasi; 4 – emal a`zosi; 4.1 - tashqi emal epiteliy; 4.2 - ichki emal epiteliy (preenameloblastlar); 4.3 - emal a`zosining pulpasi; 4.4 - emal a`zosining oraliq qavati; 4.5 - emal a`zosi bo`yini; 5 - doimiy tishning ushlab turuvchi kurtagi , 6 - tish so`rg`ichi; 6.1 - preodontoblastlar. 7 - tish qopchasi; 8 - suyak alveolasini paydo bo`lishi;

preodontoblastlar. 7 - tish qopchasi; 8 - suyak alveolasini paydo bo`lishi;

2-Rasm. Tish rivojlanishining oxirgi bosqichi (Tish to`qimasining gistogenezi).

Bo`yalish: Gematoksilin - eozin. 1 - emal a`zosi; 1.1 - tashqi emal epiteliysi; 1.2 - emal a`zoning pulpasi, 1.3 - emal a`zoning oraliq qavati; 1.4 - enameloblastlar; 1.5 - bo`yin qovuzlogi, 2 - emal; 3 -dentin; 4 -predentin; 5 - tish so`rg`ichi (tish pulpasini paydo bo`lishi), 5.1 -odonoblastlar; 6 – tish qopchasi; 6.1 qon tomirlar.

3-rasm. Odontoblast hujayrasi ultrastrukturasi - sxema. 1 - mineralizatsiya zonasi, 2 - odontoblast o`siqchasi, 3 - berkituvchi plastinka, 4 - granulyar endoplazmatik to`r (apikal zona), 5 - Golji apparati, 6 - granulyar ET, 7 - yadro.

Dentindan farq qilib tez minerallashadi. Emal g`ovaksimon tuzilgan: unda emal prizmalari va prizmalararo emalni farqlash mumkin. Emal prizmalarining o`shishi siklik ravishda amalga oshadi, shuning uchun emalda chiziqlar ko`rinadi, bundan tashqari, davriy ohaklanish natijasida hosil bo`lgan, o`shish chiziqlarini ham ko`rish mumkin (Retsius chiziqlari). Emal yetilishi tugagach, ameloblastlar emal a`zosining tashqi qavati epiteliysi va emal a`zosi pulpasining qoldiqlari bilan, tishlar yorib chiqquncha vazifa bajaruvchi, emalning ikkilamchi kutikulasini hosil qiladi.

4) Tish ildizining hosil bo`lishi postembrional davrda boshlanadi. Emal a`zosining tashqi va ichki qavatlaridan bo`yin sohasida mezenximaga tish so`rg`ichi va tish xaltachasi o`rtasiga ikki qavatli silindrsimon hujayrali tortma o`sib kiradi. Ildiz dentini sekin- asta parchalanib boruvchi ildiz qini atrofiga cho`kadi, undan keyinchalik kichik orolchalar qoladi (Malasse orolchalari). Ildiz qinining ba`zi ichki hujayralari ameloblastlarga differensialanishi va periodont ichida joylashgan mayda emal tomchilarini ishlab chiqarishlari mumkin («emal marjonlari»).

Sementogenez - sement hosil bo`lishi. Dentin bilan yondosh turuvchi tish xaltachasining hujayralari sementoblastlarga differensiallashadilar, ular kubsimon hujayralar bo`lib, organellalarga boy, sementning organik asosini sintezlaydilar (kollagen tolalar va asosiy modda), u ildiz dentini yuzasiga qoplanadi. Keyinchalik ohaklanish sodir bo`ladi (gidroksiapatit kristallarining cho`kishi) va bu bilan birga yangi organik matriks qavati hosil bo`ladi. Sement ichida qolgan sementoblastlar, sementotsitlarga

aylanadi (suyak to'qimasi rivojlanishiga o'xshash). Birinchi bo'lib hujayrasiz sement hosil bo'ladi (birlamchi), tishlar yorib chiqqandan so'ng - hujayraviy (ikkilamchi) sement hosil bo'ladi. Hujayraviy sement xususiy kollagen tolalar va periodontdan kelgan tolalar tutadi.

Periodontning hosil bo'lishi - tish xaltachasining tashqi qavatidan fibroblastlar differensiallashadi, ular kollagen tolalar va asosiy moddani hosil qiladi. Kollagen tolalar ikki tomonlama o'sadi: sement va alveolyar suyak (qalinroq va shoxlanganroq) tomonidan bir-biriga qarab o'sib, birlashadilar. Kollagen tolalarning tutamlari tish ildiziga to'g'ri burchak ostida joylashadi. Tishlar yorib chiqqach kollagen tolalarning tutamlari qalinlashadi.

Tish pulpasining taraqqiyoti - tish so'rg'ichidan hosil bo'ladi. Uning differensiallanishi uchidan boshlanadi. So'rg'ichga odontoblastlar paydo bo'lguncha qon tomirlar, dentin hosil bo'lishi bilan esa nerv tolalari kirib keladi. So'rg'ichning periferik hujayralari odontoblastlarga differensiallashadi. So'rg'ichning markaziy qismi siyrak tolali biriktiruvchi to'qimaga differensiallashadi. Pulpaning asosiy hujayralari - fibroblastlar, hujayralararo moddani sintezlaydi (I va III tip kollagen, glikozoaminoglikanlar va boshq.).

Bir vaqtning o'zida qon tomirlar o'sib boradi: markazda - arteriolalar va venulalar, periferiyada - kapillyar to'r (1 va 2 tipdagi kapillyarlar).

Tishlarning yorib chiqishi - bu jarayon tishlarning hosil bo'lgan joyidan va jag' ichidan surilib, og'iz bo'shlig'ida koronkasining paydo bo'lishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Tishlar og'iz bo'shlig'i epiteliysiga yaqinlashadi, bunda ular koronka ustidagi biriktiruvchi to'qimani parchalaydi, reduksiyaga uchragan emal epiteliysi og'iz bo'shlig'i epiteliysi bilan qo'shiladi, koronka ustida cho'ziladi, degenerasiyaga uchraydi va koronka og'iz bo'shlig'iga yorib chiqadi.

Tish yorib chiqishining asosiy mexanizmi: 1) tish ildizi o'sishining nazariyasi, 2) gidrostatik bosim nazariyasi, 3) tish alveolasi suyak to'qimasining qayta qurilishi nazariyasi, 4) periodont tortish kuchi nazariyasi.

Tishlarning almashinishi. Doimiy tishlar o'sishi bilan, ular rezorbsiyaga uchrayotgan sut tishlarining alveolyar suyaklariga bosim o'tkazadi. Bosim kuchi ortishi bilan, sut tishlarining ildizi parchalanadi. Uning o'mini doimiy tishlar egallaydi, sut tishlarining koronkasi turtib chiqariladi. Vaqtinchalik tishlarning rezorbsiyasi to'liqsimon xarakterga ega: tezkor parchalanish davri tinchlik davri bilan almashinadi. Tishlarning almashinishi 12 yoshga kelib tugaydi.

Adabiyotlar:

1. *Junkeyera L. C., Carneira J. Basic Histology Text and Atlas, 13-th ed. - 2014 - 557 p*
2. *Junkeyra L.K., Karneyro J. Gistologiya: uchebnoe posobie, atlas. -perevod s angl. Pod red. Bikova V.L.-M., 2009 - GEOTAR - Media, 576 s.*
3. *Zufarov K. A. Gistologiya darslik -Toshkent*
4. *Ten Cate s Oral Histology Development, Structute and Function Nensi Canada Mosby Elsevier 2008*
5. *Gistologiya, embriologiya, sitologiya: Uchebnik. Pod red. E.E. Ulumbekova I Yu.A. Chelshva 3 - izd., pererab i dop. - M: "GEOTAR-Media", 2009.-407 s.*
6. *Bikov V.A. Gistologiya i embriologiya polosti rta cheloveka - SPb. -1996.- 248 s.*
7. *Yushkanseva S.I., Biqov V.L. - Gistologiya, sitologiya va embriologiya. Kratkiy atlas Sankt- Peterburg, 2007. - 119 s.*
8. *Atlas po gistologiya, sitologii i embriologii. Kuznesov S.L.,*
9. *Mushkambarov N.N., Goryachkina V.L.- MIA, 2010*
10. *Ross M.H., Palwina W. Histologiya Text and Atlas. 6 th ed - 2011 - 996 p.*

